

FT8-Seminar

USKA Academy

17. November 2018

Lucerne University of
Applied Sciences and Arts

**HOCHSCHULE
LUZERN**

Technik & Architektur
Institut für Elektrotechnik

Grundlagen der digitalen Signalübertragung

Marcel Joss, HB9TWM

Wegpunkte zur digitalen Informationsübertragung

1844	Morse, kommerzieller Telegraph, Baltimore – Washington
1894-1898	Marconi und andere demonstrieren Funkübertragung
ca. 1918	Armstrong baut erste Superheterodyne Empfänger
1928	Aufsätze über das thermische Rauschen (Johnson, Nyquist)
1945-1950	Bau erster Computer; Beweis für das Abtasttheorem
1948	Demonstration des ersten Transistors (Brattain, Bardeen, Schockley); Shannons Aufsatz zur Informationstheorie
ca. 1958	Einsatz erster « <i>Matched Filter</i> »; erste integrierte Schaltungen
ca. 1960	Zunahme der Entwicklung von fehlerkorrigierender Codes
1967	Forney postuliert Trellis; Viterby entwickelt seinen Algorithmus
ca. 1976	Bandbreiteneffiziente, digitale Modulationen erscheinen
1979	Digital übertragene Bilder vom Jupiter (Voyager 2 Sonde)
ca. 1990	Nutzung des Internets nimmt stark zu...

Warum digital?

- Preisgünstige Hardware (FPGA, μ C)
- Vernetzung neuer Dienste erfolgt digital (Email, Mobiltelefonie, MP3,...)
- Dienstqualität und Fehlerschutz (Prüfsummen)
- Kompatibilität und Flexibilität (Codemultiplex, programmierbare Logik)
- Kosten für die Übertragung (Spektrumseffizienz [bit/Hz], Energieeffizienz [Ws/bit], Komplexität)
- Datensicherheit (Verschlüsselung)

Verschiebung der Schwerpunkte

- **Neue Dimension:** digitale Signalverarbeitung
- Standen früher die Physik und die Geräte- und Schaltungstechnik im Vordergrund,...
- ...so sind es heute Algorithmen, Information als Symbole, digitale Signalverarbeitung, Standard-Hardware (z.B. SDR-HW).

Vereinfachtes Funktionsblockschaltbild

- Superheterodyne Empfänger
- Mindestens der Basisbandteil digital

HF: Hochfrequenz
ZF: Zwischenfrequenz
LNA: Low Noise Amplifier
LO-Rx: Lokal Oszillator empfängerseitig

Vereinfachtes Funktionsblockschaltbild

- Mindestens der Basisbandteil digital

Signalabtastung, Nyquist Rate

Zeitbereich

Frequenzbereich

$$f_{\text{Signal}_{\text{max}}} < 2 \cdot f_{\text{Abtastung}}$$

Aufgabe eines Modulators

- Primäre Störquellen
 - **Rauschen** und Störungen (Gleichkanal-, Nachbarkanalstörungen)
 - Signalverzerrungen infolge **Bandbreitebegrenzung**
- Aufgabe des Modulators
 - Darstellung der Information in einer **geeigneten Signalform** für die nachfolgende Übertragung.
- Kennwerte für die Beschreibung der Effizienz einer Übertragung:
 - Bandbreite pro Datenbit [Hz/bit]
 - Signalenergie pro Datenbit [J/bit]
 - Kosten pro Datenbit [\$/bit]

Basisbandmodulator

Digitales Symbol
Zahl, abstrakt

Physikalisches Symbol
Puls

Bitdauer T_b [s]

Symboldauer T_s [s]

Bitrate $r_b = \frac{1}{T_b}$ [$\frac{\text{bit}}{\text{s}}$]

Symbolrate $r_s = \frac{1}{T_s}$ [baud]

• Beispiele

- 1 Datenbit pro Symbol (binär): $T_b = T_s$, Anzahl Pulspegel $2^1 = 2$
 - 2 Datenbit pro Symbol: $2T_b = T_s$, Anzahl Pulspegel $2^2 = 4$
 - m Datenbit pro Symbol: $mT_b = T_s$, Anzahl Pulspegel 2^m
- FT8: $2^m = 8$. Wieviele Datenbits enthält ein Symbol?

Eigenschaften «guter» Pulsformen

- Geringe Bandbreite
- Gute Detektierbarkeit (verspricht geringe Fehlerwahrscheinlichkeit)

Fundamentaler Zusammenhang:
Bandbreite x Pulsdauer \approx konstant

- Kandidaten:
 - Einfache Pulse, die zeitlich nicht überlappen (z.B. Rechteckpuls)
 - Nyquist Pulse
 - Orthogonale Pulse

Pulsformen

- Rechteck Puls

- Überlappt sich zeitlich nicht mit Folgepulsen
- Grosser Spektrumsbedarf

- Sinc Puls

- Benötigt minimale Bandbreite
- Überlappt zeitlich mit anderen Pulsen

- Raised Cosine Puls

- Entschärft das Problem der zeitlichen Überlappung
- Roll-off Faktor: $\alpha = 2\beta T$

Pulssequenz (1)

- Beispiel:
Datensequenz
110100 signalisiert
mit Sinc Pulsen
- Zuordnung
 - 0 -> $+\text{sinc}(t/T)$
 - 0 -> $-\text{sinc}(t/T)$
- Starke Intersymbol-
Interferenzen
zwischen den
idealen Abtast-
zeitpunkten ○

Pulssequenz (2)

- Sinc Puls ist auf die Mitte der Bitperiode zentriert.
- Ausgesendetes Signal ist die Summe der Sinc Pulse.
- Exakt in der Bitmitte ist das Summensignal gleich dem aktuellen Sinc Puls. Beiträge der Nachbarpulse sind 0 Volt.
- Analyse zeigt:
 - Exakt in der Bitmitte besteht keine **Intersymbol Interferenz (ISI)**.
 - Bei nicht exakter Synchronisation ist der abgetastete Wert fehlerhaft (**Jitter**).
 - Additive Rauschkomponente reduziert den Abstand zur Nulllinie (**Noise Margin**).
- **Vergleich: Rechteckpuls vs. Sinc Puls ?**

Augendiagramm

Datenstrom

Zeitliche Ueberlagerung

Augendiagramm

◇ Augenöffnung

Beispiel rechts:
Raised Cosine, $\alpha=30\%$

a) unverzerrter Puls, 20 zufällige Symbole

b) 7% rms Gauss verteilter Zeit-Jitter

c) Gauss verteiltes, additives Rauschen, 19 dB S/N Filterbandbreite: $1/T$ [Hz]

d) unverzerrter Puls, 20 zufällige Symbole Filterbandbreite: $1/T$ [Hz]

e) unverzerrter Puls, 20 zufällige Symbole Filterbandbreite: $0.5/T$ [Hz]

f) unverzerrter Puls, 20 zufällige Symbole Filterbandbreite: $0.4/T$ [Hz]

- a) maximale ISI
- b) Verzerrungen im Nulldurchgangsbereich (Zeit-Jitter)
- c) Steilheit, Hinweis auf Bandbreitenbegrenzung
- d) Signal-Rausch-Abstand (Noise Margin)
- e) Optimaler Abtastzeitpunkt (maximale Augenöffnung)

Quelle: Anderson, J. B. (2005). Digital Transmission Engineering. IEEE Press.

Entwurf von optimalen Empfängern

- Einfache Empfänger entscheiden aufgrund der momentanen Amplitude zum Abtastzeitpunkt.
- Verbesserte Konzepte bewerten nicht einen Amplitudenwert, sondern aufgrund der empfangenen **Signalenergie im Symbol**.
- Der **Korrelationsempfänger** und der **«Matched Filter» Empfänger** sind optimale Empfänger.

Trägermodulation

- Darstellung eines **Bandpasssignals** im Zeitbereich

$$s_{BP}(t) = A(t) \cdot \cos[\omega_0 t + \Phi(t)]$$

$$s_{BP}(t) = A_T \cdot [x_I(t) \cdot \cos(\omega_0 t) - x_Q(t) \cdot \sin(\omega_0 t)]$$

- Basisbandsignale $x_I(t) = \frac{A(t)}{A_T} \cdot \cos(\Phi(t))$
 $x_Q(t) = \frac{A(t)}{A_T} \cdot \sin(\Phi(t))$

Binäre Amplitudenumtastung (ASK)

- Basisbandsignal $x_I(t)$ sei ein Rechteckpuls mit 1 und 0
- Bandpasssignal
$$s_{ASK} = A_T x_I(t) \cos(2\pi f_0 t)$$

- Normiertes Leistungsdichtespektrum zeigt das Basisbandspektrum, verschoben zur Trägerfrequenz f_0 , sowie eine Spektrallinie bei f_0 .

Binäre Phasenumtastung (PSK)

- Basisbandsignal $x_I(t)$ sei ein Rechteckpuls mit +1 und -1
- Bandpasssignal
$$s_{PSK} = A_T \cos(2\pi f_0 t - x_I(t) \cdot 90^\circ)$$

- Normiertes Leistungsdichtespektrum zeigt das Basisbandspektrum, verschoben zur Trägerfrequenz f_0 , aber ohne diskrete Komponente.

Allgemeiner I/Q Modulator

- Konstellationsdiagramm

Signalzuordnung			
b_1	b_0	I	Q
0	0	-1	-1
0	1	+1	-1
1	0	-1	+1
1	1	+1	+1

- Modulator

Empfänger für Quadratur-Träger Systeme

- I/Q Demodulator für lineare Modulationen

Frequenzumtastung (FSK)

- Zwei Konzepte
 - «harte» FSK
 - Phasenkontinuierliche FSK

Frequenzumtastung (FSK)

- Zeitsignal (allgemeine Form)

$$s_{FSK}(t) = A_T \cos \left(2\pi f_0 t + \frac{a_n h \pi (t - nT_S)}{T_S} + \Phi_n(t) \right) \quad nT_S \leq t \leq T_S$$

- $a_n = \pm 1, \pm 3, \dots \pm (2^m - 1)$, bestimmt die Wertigkeit der FSK
- $h = 2\Delta f T_S$, stellt ein Modulationsindex dar. *Minimum Shift Keying (MSK)*
Modulationen haben ein $h = 0.5$.
- Zusätzliche Bedingung: $\Delta f = N/(2T_S)$, mit N als ganze Zahl.
- $\Phi_n(t)$ ist eine kontinuierliche Phasenfunktion und ist bei der «harten» FSK nicht vorhanden.

Mehrwertige FSK

- Momentanfrequenz ergibt sich mit $f_n = f_0 + a_n \Delta f$.
- Die zusätzliche Bedingung an Δf verhindert das zu starke Überlappen der einzelnen Spektren.
- Bild: 4-FSK mit $m=2$

- Beispiel FT8: 8-FSK mit $N = 1$, $r_s = \frac{1}{T_S} = 6.25 \text{ baud}$

$$\Delta f = \frac{1}{2T_S} = \frac{1}{2} 6.25 = 3.125 \text{ Hz}, \quad a_n = \pm 1, \pm 3, \pm 5, \pm 7$$

$$\text{und } B = 2 \cdot 7\Delta f + r_s = 50 \text{ Hz}$$

Phasenkontinuierliche FSK

- Nur ein Oszillator vorhanden.
- Der Unterschied zur «harten» FSK liegt in der zeitkontinuierlichen Aufsummierung der Phase durch $\Phi_n = \pi h \sum_{i < n} a_i$
- Die gesamte Phasenfunktion ergibt sich zu $\Phi(t) = \frac{a_n h \pi (t - n T_S)}{T_S} + \Phi_n(t)$

a) Phasenfunktion "harte" FSK

b) Phasenfunktion kontinuierliche FSK

Phasenkontinuierliche FSK

- Einseitiges Leistungsdichtespektrum der kontinuierlichen FSK für verschiedene Modulationsindizes h .

a) binäre, kontinuierliche FSK

b) quarternäre, kontinuierliche FSK

Quelle: Anderson, John B. (2005). Digital Transmission Engineering. Piscataway: IEEE Press.

Synchronisation

- Digitale Signalübertragung funktioniert nicht ohne Synchronisation.
- Die ganze Signalverarbeitungskette hängt von verschiedenen Synchronisierern ab.
 - Träger- und Phasensynchronisation
 - Symbol Synchronisation
 - Wort- oder Rahmen-Synchronisation
- FT8 weicht da etwas ab.
 - Für die «grobe Synchronisation» ist der Operator zuständig. PC Zeit muss möglichst exakt auf UTC eingestellt sein (<1s).
 - Eine Feinsynchronisation erfolgt mittels Costas Arrays.

Träger- und Phasensynchronisation

- *Phased Locked Loop (PLL)* Kreis als Kern.
- Häufig eingesetzte Schaltung basiert auf der Frequenzvervielfachung.
- Beispiel: 4-fach Frequenzmultiplizierer mit PLL Kreis

Symbolsynchronisation

- Empfängerseitig gilt es den idealen Abtastzeitpunkt des Symbols zu ermitteln.
- Die Symboltakt Rekonstruktion ist relativ unabhängig von der Träger- und Phasensynchronisation. Sie erfolgt in der Regel auf dem rückgewonnenen Basisbandsignal.
- Beispiel: *Early-Late Gate Synchronizer*

- Annahme:
Symmetrische,
orthogonale Pulse
- Kreis ist
eingeschwungen bei
 $\varphi_0 = \Phi_0$

Wort oder Rahmen Synchronisation

- Ein binärer Datenstrom besitzt in der Regel eine übergeordnete Datenstruktur (Code-Wörter).
- Bevor die einzelnen Datenbits interpretiert werden, muss der Anfang des Wortes oder des Rahmens ermittelt werden.
- Dazu dienen binäre Sequenzen, die gute **Autokorrelationseigenschaften** zeigen.

Es gilt:

$$\{0, 1\} \leftrightarrow \{-1, +1\}$$

Marker (z.B. Barker Sequenz)

FT8: Synchronisation mittels Costas Arrays

- Ein Costas Array ist eine $n \times n$ Matrix, die pro Zeile und pro Spalte jeweils nur einen Eintrag hat.
- Ein Costas Array besitzt ideale Autokorrelations-eigenschaften aber nur mässige Kreuzkorrelations-eigenschaften.
- Bei FT8 wird ein 7×7 Array benutzt, wobei die x-Achse als Zeit betrachtet werden kann und die y-Achse als Frequenz.
- Da es ein 2D-Synchronisationsmuster ist, können sowohl die Zeit wie auch die Frequenz synchronisiert werden.
- FT8 benutzt eine 8-FSK Modulation. Die 7 Symbolwerte $S(i,j)$ bewirken also die Frequenzsequenz 2,5,6,0,4,1,3 für das Synchronisationsmuster.

Wrap-up

- Mit Hilfe digitaler Signalverarbeitung können die Anforderungen an die notwendige Bandbreite und den Störabstand reduziert werden.
- Ein Abtastprozess erzeugt (unendlich) viele Spektrumskopien des ursprünglichen Signals.
- Es kommen Pulsformen zum Einsatz, die weniger Bandbreite brauchen, aber erhöhte Anforderungen an die Synchronisation stellen.
- Mit Hilfe des Augendiagramms kann die Qualität des Signals einfach beurteilt werden.
- Optimale binäre Empfänger werten die Pulsenergie aus.
- Eine Trägermodulation bewirkt ein Verschieben des Basisbandspektrums an den Ort des Trägers.
- Eine digitale Signalübertragung benötigt mehrere Synchronisationskreise.